

TENGSIZLIKLARNI YECHISHDA FUNKSIYANING MONOTONLIK XOSSASIDAN FOYDALANISH

Axmedova Gavxar Axadovna¹, Bemirzayeva Shohruzabonu Xurshidjon qizi²

¹QDU, ²QDU talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15343593>

Annotatsiya. Respublikada matematika fani asoslari turli bosqichlarda faoliyat ko'rsatayotgan ta'lim muassasalarining ta'lim mazmuniga mos ravishda o'quvchilarning psixologik va pedagogik xususiyatlariga muvofiq muayyan kurslar doirasida o'rgatiladi. Ta'lim turlari orasida o'zaro aloqadorlik, bog'liqlik va izchillikni o'rnatish fanlar, boblar, mavzular, o'quv materiallari orasida uzviylikni ta'minlash asosida amalga oshiriladi. Shunday ekan, matematika fani asoslarini yorituvchi kurslar o'rtasida uzviylikni ta'minlash, o'quv materiallarini turli bosqich ta'lim muassasalari o'quvchilarining yosh xususiyatlariga mos holda tanlash, ularning muayyan mantiqiy ketma-ketlik, fanlararo uzviylik hamda izchillik asosida joylashtirish, o'quv jarayonida uzviylik tamoyilining yetakchi o'rin tutishiga erishish va bu holatni pedagogik jihatdan asoslash muammosini yuzaga keltiradi. Shunday tenglama va tengsizliklar sinfi mavjudki, ularni yechish uchun mavjud bilim va ko'nikmalar yetarli bo'lmaydi, ya'ni ularni an'anaviy usulda yechib bo'lmaydi. Bunday muammolarni yechishda funksiya xossalari qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu maqolada tengsizliklarni yechishda funksiyaning monotonlik xossasidan foydalanish haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: aniqlanish sohasi, monoton o'suvchi, monoton kamayuvchi, teskari funksiya, qiymatlar sohasi, uzluksiz, sistema, yechim.

Аннотация. В республике основы математической науки преподаются в рамках определенных курсов в соответствии с психолого-педагогическими особенностями обучающихся в соответствии с содержанием образования образовательных учреждений, функционирующих на разных этапах. Установление взаимосвязей, связей и согласованности между видами обучения осуществляется на основе обеспечения преемственности между предметами, главами, темами, учебным материалом. Таким образом, обеспечение преемственности между курсами, освещающими основы математической науки, выбор учебного материала в соответствии с возрастными особенностями учащихся образовательных учреждений различных ступеней, размещение их на основе определенной логической последовательности, междисциплинарности и согласованности, ставит проблему достижения лидирующего положения принципа преемственности в учебном процессе и педагогического обоснования данной ситуации. Существует такой класс уравнений и неравенств, что имеющихся знаний и умений для их решения будет недостаточно, то есть они не могут быть решены традиционным способом. Применение свойств функции становится важным при решении таких задач. В этой статье представлена информация об использовании свойства монотонности функции при решении неравенств.

Ключевые слова: область определения, монотонно возрастающий, монотонно убывающий, обратная функция, область значений, непрерывный, система, решение.

Annotation. In the republic, the basics of mathematical science are taught within the framework of certain courses in accordance with the psychological and pedagogical characteristics of students in accordance with the educational content of educational institutions operating at different stages. The establishment of interrelations, connections and consistency between types of education is carried out on the basis of ensuring continuity between subjects, chapters, topics, and educational material. Thus, ensuring continuity between courses covering the basics of mathematical science, the choice of educational material in accordance with the age characteristics of students in educational institutions of various levels, their placement based on a certain logical sequence, interdisciplinarity and consistency, poses the problem of achieving the leading position of the principle of continuity in the educational process and pedagogical justification of this situation. There is such a class of equations and inequalities that the available knowledge and skills will not be enough to solve them, that is, they cannot be solved in the traditional way. The application of function properties becomes important when solving such problems. This article provides information about using the monotonicity property of a function when solving inequalities.

Keywords: domain of definition, monotonically increasing, monotonically decreasing, inverse function, domain of values, continuous, system, solution.

Agar $y = f(x)$ funksiya aniqlanish sohasining biror X to'plamida monoton o'suvchi bo'lsa

$$\alpha < f(x) < \beta$$

tengsizliklar sistemasining bu to'plamdagi yechimi

$$x_1 < x < x_2$$

dan iborat bo'ladi. Bunda x_1 va x_2 lar $f(x_1) = \alpha$ va $f(x_2) = \beta$ tenglamalar ildizlaridir (1-chizma)

1-chizma

Monoton funksiya $f(x)$ funksiyalarning qiymatlar sohasida aniqlangan teskari funksiyaga ega bo'lganligi uchun $f(x_1) = \alpha$ va $f(x_2) = \beta$ tenglamalar yechimi

$$x_1 = \varphi(\alpha) \text{ va } x_2 = \varphi(\beta)$$

bunda $\varphi(\alpha)$ va $\varphi(\beta)$ lar teskari funksiyaning $x = \alpha$ va $x = \beta$ dagi qiymatlari.

Bu holda berilgan sistemaning yechimi $f(x)$ funksiyaning qiymatlari sohasi va (α, β) intervalning umumiy qismi bilan berilgan teskari funksiya qiymatlaridan iborat bo'ladi. Agar umumiy qism mavjud bo'lmasa, berilgan sistema yechimga bo'lmaydi.

$f(x)$ funksiya monoton kamayuvchi bo'lgan hol ham xuddi shunday qaraladi.

$$\alpha \leq f(x) \leq \beta, \alpha > f(x) > \beta$$

tengsizliklar ham xuddi shundek yechiladi.

1-misol. Ushbu $\alpha < a^x < \beta$ ($0 < a \neq 1, \alpha > 0$) tengsizliklar sistemasini yeching.

Yechish. Ma'lumki, a^x funksiya $a > 1$ da monoton o'suvchi, $0 < a < 1$ da monoton kamayuvchidir (2-chizma)

Demak, berilgan sistemaning yechimi $a > 1$ da $x_1 < x < x_2$, x_1 va x_2 lar $a^{x_1} = \alpha$, $a^{x_2} = \beta$ oddiy ko'rsatkichli tenglama ildizlaridir. $x_1 = \log_a \alpha$, $x_2 = \log_a \beta$, natijada

$$\log_a \alpha < x < \log_a \beta$$

$0 < a < 1$ ga berilgan sistemaning yechimi $\log_a \alpha > x > \log_a \beta$ dan iborat.

2-chizma

Javob: Agar $a > 1$ bo'lsa $\log_a \alpha < x < \log_a \beta$, agar $0 < a < 1$ bo'lsa, $\log_a \alpha > x > \log_a \beta$

2-misol. Ushbu $\alpha < \log_a x < \beta$ ($0 < a \neq 1$) tengsizliklar sistemasini yeching.

Yechish. $\log_a x$ funksiya $a > 1$ da monoton o'suvchi, $0 < a < 1$ da monoton kamayuvchi (3-chizma)

3-chizma

Natijada $a > 1$ da berilgan sistema $a^\alpha < x < a^\beta$ yechimga, $0 < a < 1$ da $a^\alpha > x > a^\beta$ yechimga ega bo'ladi.

Javob: $a > 1$ da $a^\alpha < x < a^\beta$

$0 < a < 1$ da $a^\alpha > x > a^\beta$

3-misol. Ushbu $2^x + 3^x + 4^x < 3$ tengsizlikni yeching.

Yechish. Har bir $y = 2^x$, $y = 3^x$ va $y = 4^x$ funksiyalar uzluksiz va o'suvchi funksiyalardir. Demak, $y = 2^x + 3^x + 4^x$ funksiya ham o'suvchi va uzluksiz bo'ladi. $x = 0$ da $y = 2^x + 3^x + 4^x$ funksiya qiymati 3 ga teng bo'ladi. Bu funksiya uzluksiz va o'suvchi bo'lganligi uchun $x > 0$ da $2^x + 3^x + 4^x > 3$ va $x < 0$ da $2^x + 3^x + 4^x < 3$ bo'ladi. Demak, berilgan tengsizlik yechimi $x < 0$ dan iborat.

Javob: $-\infty < x < 0$

4-misol. Ushbu $\sqrt[6]{x} + 2x^3 + \log_3(x+2) - \sqrt{1-x} < 4$ tengsizlikni yeching.

Yechish. Berilgan tengsizlikning aniqlanish sohasi $0 \leq x \leq 1$ dan iborat. Aniqlanish sohasida $f(x) = \sqrt[6]{x} + 2x^3 + \log_3(x+2) - \sqrt{1-x}$ funksiya uzluksiz va o'suvchidir. $f(1) = 4$ bo'lganligi uchun $[0;1)$ to'plamdagi barcha x lar berilgan tengsizlikni qanoatlantiradi.

Javob: $0 \leq x < 1$

5-misol. Ushbu $\sqrt[8]{2-x^2} > x^3 + x - 1$ tengsizlikni yeching.

Yechish. Berilgan tengsizlikning aniqlanish sohasi $-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$ dan iborat. $-\sqrt{2} \leq x \leq 0$ oraliqdagi barcha x lar berilgan tengsizlik yechimi bo'ladi, chunki bu oraliqdagi x larda $f(x) = \sqrt[8]{2-x^2}$ manfiy emas, $y = x^3 + x - 1$ funksiya manfiydir.

$(0; \sqrt{2})$ oraliqda berilgan tengsizlikni qaraymiz. $g(x)$ funksiya bu oraliqda uzluksiz va monoton o'suvchi, $f(x)$ funksiya esa uzluksiz va kamayuvchidir. Demak bu oraliqda $f(x) = g(x)$ tenglama ildizga ega bo'lsa u yagonadir. $x = 1$ bu ildiz ekanligini oson ko'rish mumkin.

$(0;1)$ oraliqdagi barcha x lar uchun $f(x) = \sqrt[8]{2-x^2} > 1$, $g(x) = x^3 + x - 1 < 1$. Shuning uchun bu oraliqdagi barcha x lar berilgan tengsizlik yechimi bo'ladi. $(1; \sqrt{2}]$ oraliqdagi barcha x lar uchun $f(x) = \sqrt[8]{2-x^2} < 1$, $g(x) = x^3 + x - 1 > 1$. Shuning uchun bu oraliqdagi x lar berilgan tengsizlikni qanoatlantirmaydi. Demak, berilgan tengsizlikning yechimi $[-\sqrt{2}; 1)$ oraliqdan iborat.

Javob: $-\sqrt{2} \leq x < 1$

FOYDALINILGAN ADABIYOTLAR

1. П.Ф.Севрюков, А.Н.Смоляков "Тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения и неравенства" Москва. 2008
2. О.А. Иванов. "Практикум по элементарной математике" Алгебро-аналитические методы. МЦНМО 2001.
3. В.Н.Литвиненко, А. Г. Мордкович "Практикум по элементарной математике" Алгебра. Тригонометрия. Учебное Пособие. Москва «Abf- 1995»